

**OPERA ȘTEFAN CEL MARE DE GHEORGHE MUSTEA:
SUBIECT ȘI DRAMATURGIE MUZICALĂ**
Opera Ștefan cel Mare Mare by Gheorghe Musti: plot and musical dramaturgy

CZU: 78.071.1(478)(092):792.54

DOI: 10.5281/zenodo.19201718

Tatiana GLODINA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1703-9579>

doctorand, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

E-mail: glodin91@bk.ru

Summary. The present article is dedicated to the analysis of Gheorghe Mustea's opera "Ștefan cel Mare", considered in terms of the development of its narrative line and musical-dramaturgical concept. Based on an interview with the composer, the history of the work's creation is reconstructed, the genre-specific characteristics of the opera, its dramaturgical structure, and the functions of the main characters within the context of the narrative development are revealed. Particular attention is given to the choral episodes, which discover the role of the choir as a generalized collective character fulfilling an important dramaturgical and ideological-symbolic function.

Key words: opera, Gheorghe Mustea, Ștefan cel Mare, musical dramaturgy, narrative structure, history of creation, genre specificity.

Вступление

Выдающийся композитор Республики Молдова Георгий Мустя, творчество которого охватывает произведения симфонической, вокальной, камерно-инструментальной, хоровой музыки, сочинения для солистов, хора и оркестра, произведения в народном стиле, эстрадную музыку, различные транскрипции, значительное место уделял музыкальному театру. Его перу принадлежат две оперы, сюжеты которых обращены в историческое прошлое нашей страны: *Alexandru Lăpușneanu* (1987) и *Ștefan cel Mare* (2019).

Опера *Alexandru Lăpușneanu* получила достаточно глубокое и всестороннее освещение в молдавском музыковедении. Это подтверждается, в частности, монографией Е. Мироненко и В. Шейкан *Gheorghe Mustea. Profil muzical* (2003)¹, подробный анализ оперы содержится также в докторской диссертации Е. Мироненко *Композиторское творчество в Республике Молдова на рубеже XX–XXI веков (инструментальные жанры, музыкальный театр)* (2016)². Кроме того, отдельные аспекты, связанные с фольклорными источниками и стилевыми особенностями произведения, раскрываются в статье Л. Стоян-Гуцану *Фольклорные влияния в опере Георгия Мустя „Alexandru Lăpușneanu”* (2016)³.

¹ Elena Mironenco, Valeria Șeican, *Gheorghe Mustea. Profil muzical*. Chișinău: Cartea Moldovei, 2003. 212 p.

² Elena Mironenco, *Creația componistică în Republica Moldova la confluența secolelor XX–XXI: (genurile instrumentale, teatrul muzical): autoref. al tz. de doct. habilitat în studiul artelor și culturologie*. Chișinău, 2016. 50 p.

³ Luminița Guțanu Stoian, *Influențe folclorice în opera lui Gheorghe Mustea „Alexandru Lăpușneanu”*, in: *Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică*, 2016, nr.1 (28), pp. 67-70.

Опера *Ștefan cel Mare* с момента её публикации и до настоящего времени не становилась предметом целенаправленного музыковедческого анализа, исключение составляет лишь статья Е. Мироненко *Opera «Ștefan cel Mare» de Gheorghe Mustea – în așteptarea montării* (2021)⁴, опубликованная в сборнике материалов круглого стола, посвященного 70-летию композитора. Показательно, что именно Георгий Мустя выступил первым композитором, обратившимся к воплощению данного исторического сюжета в формате масштабного музыкально-сценического произведения.

История создания и жанрово-драматургическая концепция произведения

Композитор описывает процесс создания оперы следующим образом: «После постановки оперы *Александру Лэпушняну* у меня возник замысел создания оперы *Ștefan cel Mare*. Первоначально я вновь обратился к Г. Димитриу, автору либретто первой оперы, и работа была начата, однако после завершения одной сцены либреттист серьезно заболел и больше писать не смог. После, по совету В. Бурли, я обратился к сюжету Мештерул Маноле, текст к которому должен был подготовить И. Хадыркэ, однако по причине занятости последнего идея не была воплощена. В 2000 году глава клуба любителей классической музыки Филантроп А. Лучинская предложила написать музыкально-сценическое произведение (оперу или балет) о крупной фигуре в истории страны – Штефане чел Маре. Так родилась идея, вернее идея родилась раньше, сейчас выпал случай! Встал вопрос о выборе либреттиста. По рекомендации журналиста Громова, был приглашён К. Кеяну. Совместно с ним и В. Загорским были созданы первые три фрагмента: хор *Jaf și sărăcie*, монолог Штефана из пятой картины, а также трио Штефана, Доамны и Марии»⁵. По оценке композитора, либретто оказалось весьма удачным, поскольку оно не носило вымышленного характера, а опиралось на подлинные исторические факты. Драматургическая структура оперы формируется на основе развития трёх взаимосвязанных сюжетных линий. Основу композиционного конфликта составляет внешнее противостояние Штефана с Османской империей, обладающее ярко выраженной эпической направленностью. Второй уровень драмы представлен внутренним социально-политическим конфликтом между господарем и боярским сословием, отражающим напряжённые отношения внутри страны. Третьей сюжетной линией, придающей опере лирико-психологическое измерение, выступают взаимоотношения Штефана и Марии Войкицы.

Сюжет и композиционная структура оперы, характеристика ключевых картин.

Действие оперы разворачивается в конце XV века и посвящено двум ключевым сражениям: битве при Васлуе (1475), в которой Штефан чел Маре одержал решительную победу над турецкими войсками, и сражению при Белой долине (1476). Вторая попытка защитить родные земли от турецкой агрессии, отстоять свободу и изгнать врага не завершилась успехом, однако этот факт не сломил ни силы духа великого господаря, ни героизма молдавского народа. Именно в единстве и сплоченности будет заложено дальнейшее возрождение страны.

Действующие лица:

Штефан, правитель Молдовы – *баритон*

Александру, сын Штефана – *баритон*

Мария-Войкица, дочь Раду чел Фрумос, правителя Мунтении – *сопрано*

⁴ Elena Mironenco, *Opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea – în așteptarea montării*, in: *Materialle ale mesei rotunde aniversare „Academicianul, compozitorul, dirijorul Gheorghe Mustea – 70 de ani de la naștere”*. Chișinău, 2021, pp. 48-52.

⁵ Интервью с композитором, проведённое автором в здании Национальной компании «Телерадио-Молдова» (неопубликованный источник).

Доамна, мать Марии-Войкицы – *сопрано*

Первый старец, Папский легат (*возможен один исполнитель*) – *бас-баритон*

Второй старец, Польский посол (*возможен один исполнитель*) – *тенор*

Художник Касиан – *тенор*

Игумен – *бас*

Даниил, паркалаб Килии – *бас*

Миху, родовитый боярин – *тенор*

Венгерский посол – *бас*

Первый турецкий посол, второй турецкий посол, турок (*возможен один исполнитель*) – *баритон*

Первый вестник – *бас*

Второй вестник (*соло из хора*) – *тенор*

Третий вестник (*соло из хора*) – *баритон*

Хройот – *тенор*

Крестьянин (*соло из хора*) – *бас*

Смешанный хор – воины, крестьяне, вестники, бояре, священники, представители народа.

Ангелы – три мальчика.

Ștefan cel Mare — опера в двух действиях, включающих девять картин, с оркестровым прологом и хоровым эпилогом. Каждой картине в виде эпитафии композитор предпослал небольшую цитату, являющуюся смысловым ядром данной части. Текст цитаты вычленен непосредственно из самого либретто:

- первая картина *Ai clătinat cântarul lumii;*
- вторая картина *De când e Ștefan domn, nu are Țara pace si odihnă;*
- третья картина *Blestem să cadă pe această nuntă...;*
- четвертая картина *Ne prețuesc străinii uneori mai mult ca cei de-acasă...;*
- пятая картина *Măsoară-ți gândul cu puterea țării!;*
- шестая картина *...Ce obicei au domnii lor: se vor pictați în rând cu sfinții;*
- седьмая картина *E timpul să te-mpaci cu țara;*
- восьмая картина *Dispară norii de pe cer;*
- девятая картина *Du-ți fapta pân-la capăt, tată...*

Опера открывается кратким оркестровым вступлением, в котором последовательно экспонируются три контрастных музыкальных образа, несущих символическую нагрузку. Первая тема, обозначающая идею державного единства, раскрывается в трёх интонационно-характерных фрагментах: такты 1-4 – музыкальный символ короны, такты 5-8 – образ сабли, такты 9-12 – крест как знак духовной опоры. Начиная с цифры 3, звучит лирический эпизод с элементами импровизационности, в котором средствами народных инструментов – най, цимбалы и кавал – живописно передаются пространственные образы родной земли. С цифры 16 вводится третья тематический комплекс, завершающий вступления, интонационный облик которой основан на противопоставлении элементов темы Хройота и колокольных звучаний.

Первая картина *Ai clătinat cântarul lumii...* – грандиозная сцена с участием народных масс. Спектр противоречивых толкований, сопровождаемых поход Штефана Водэ против турок, бытует среди народа, мнение которого выражено в диалоге двух старцев. Незнание, страх быть порабощенными пугает люд, который в молитве о помощи взывает к Всевышнему. Известие о победе кардинально изменяет ход событий: чувство страха уступает место ликование. Счастье людей достигает своего апогея, они обнимают друг друга, падают на колени, воздавая благодарность Господу.

На этом этапе развития действия зачатки основного конфликта проявляются лишь в противоречивых реакциях старцев на происходящие события:

Bătrânul II: «Ce mare bucurie!»;

Bătrânul I: «Ce nenorocire!...»

В кульминационной зоне торжественного эпизода, сопровождающегося ликующим звучанием оркестра, в котором изложен тематический материал, ассоциируемый с образом Штефана, на сцене появляются ключевые персонажи оперы – Штефан Водэ и его сын Александру. Первое вокально-драматическое высказывание главного героя в хоровом обрамлении славильного характера – речитатив «Mă-nchin în fața voastră, bravii mei!», выполняет функцию экспозиционного монолога. В нём Штефан обращается к народу с утверждением идеи духовного и политического возрождения Молдовы, подчёркивая, что победа, ставшая неожиданной, возможна была исключительно по воле Божьей. В знак признания воинского подвига Штефан чел Маре предлагает возвести храм, величие которого будет соответствовать значению одержанной победы.

Далее разворачивается сцена празднества, в ходе которой народ славит правителя, воспекает родную землю, а затем устремляется в пляс. На фоне торжества на авансцену действия выносятся диалог Штефана и его сына Александра, в котором Штефан выражает свои опасения относительно того, что мир не будет длиться долго, таким образом возникает вторая предпосылка к возникновению дальнейшего конфликта.

Действие второй картины *De când e Ștefan domn, nu are Țara pace și odihnă...* происходит летом того же года в недавно возведённом храме. Картина построена в виде диалога Игумена с художником Касьяном, который пишет образы Штефана, его сына Александра и неизвестной девушки. Согласно определению Н. А. Кулешовой, драматургическое развитие данной картины осуществляется посредством «косвенной формы ведения действия»⁶, т.е. экспозиционная информация раскрывается не через прямое действие, а через диалог Игумена и Касьяна. В нем выстраивается предыстория главных персонажей и событий, приведших к текущему моменту сценического времени. Вокальные реплики Касьяна и Игумена не только способствуют развитию сюжетной линии, но и позволяют глубже раскрыть образ главного героя. Игумен рассказывает о девушке, изображённой на фреске рядом со Штефаном: это Мария-Войкица, дочь господаря Валахии Раду Красивого. Семь лет назад, во время одного из военных конфликтов с Молдовой, Раду с семьёй оказался осаждён в крепости, откуда сам сумел бежать, а его жена и дочь стали заложницами Штефана чел Маре.

В третьей картине *Blestem să cadă pe aceasă nuntă...* акцент смещается на лирический аспект в развитии драмы. Экспонируется женский образ, представленный в предыдущей картине. Находясь в одиночестве, Мария исполняет арию, в которой раскрывается её внутренний мир, наполненный чувствами любви, признательности и нежной благодарности к Штефану за проявленные заботу, тепло и покровительство. Этот лирический эпизод выстраивается как интимное монологическое высказывание, передающее эмоциональное состояние героини в момент уединения. Неожиданное появление Штефана придаёт сцене драматургический поворот: восхищённый её красотой, он преподносит дары и делает предложение стать его супругой. Входит мать Марии, Штефан выражает свои намерения относительно её дочери, ожидая материнского благословения на их супружество, но увы... «Blestem să cadă pe această nuntă!» – восклицает мать. Воспрепятствует дальнейшему развитию конфликта вторжение вестника, который сообщает, что уже три дня как в Анатолии собирается бесчисленное войско османов во главе с самим Султаном. Штефан озадачен, предчувствуя, что войны не избежать.

⁶ Г. Кулешова, *Вопросы драматургии оперы*. Минск: Наука и Техника, 1979, с. 28.

Таким образом, первые три картины представляют собой экспозицию действия, определившую главных действующих лиц, их взаимоотношения и связь с окружающей действительностью. В финале третьей картины происходит перелом, обусловленный влиянием внешнего фактора (весть о подготовке войска), вызревает основной драматургический конфликт – пружина последующего действия.

В ходе четвёртой и пятой картин происходит развитие основного конфликта, который, в контексте исторических событий, раскрывает политические взгляды различных слоёв правящей элиты. Среди них выделяются как соратники Штефана Великого, представляющие внешние и внутренние силы власти (например, пыркэлаб Килии Даниил, сын Штефана Великого Александру, послы Венгерского и Польского королевств, Папский Легат), так и противники (боярин Миху, турецкий посол).

Четвертая картина открывается оркестровой интерлюдией, за которой следует ариетта Даниила Пыркалаба Килии *Degrabă vine Domnul*. Даниил выражает восхищение силой и величием господаря, верит в его мощь и демонстрирует глубокое доверие. С появлением Штефана и боярина Миху происходит развитие внутреннего конфликта посредством речитативного полилога Штефана чел Маре, боярина Миху и Пыркалаба Даниила. Этот конфликт выявляет разногласия в политических взглядах Штефана и Миху относительно сложившейся ситуации; Даниил же, как сторонник Штефана, оказывает поддержку его политическому курсу. После Даниил и Миху удаляются, входят Александр и вестник с известием о прибытии послов.

Появление иностранных послов в опере не случайно: по свидетельствам историков, это событие стало реакцией на послание Штефана Великого от 25 января 1476 года главам антиосманских держав (венгерскому королю, венецианскому дожу, Римскому папе, а также Узун-Хасану – главе туркоманского государства, существовавшего к востоку от Османской империи), в котором молдавский господарь писал, что новое османское вторжение в Молдавское княжество станет угрозой для Венгерского и Польского королевств, и призывает к организации крестового похода против османов. В этом документе Штефан Великий четко определил значение Молдавского Княжества в антиосманском противостоянии, назвав его вратами христианского мира (*porta della Christianita*), с потерей которых мир окажется в большой опасности (*et se questa porta se fosse perduta fino a me, havria con- turbata tutta Christianita*).⁷ Венгерский и польский послы, а также папский легат выражают поддержку в борьбе с внешними угрозами, что служит дополнительным фактором в политической и дипломатической борьбе того времени.

Пятая картина является кульминационным разделом первого действия – композитор крупным планом представляет образ правителя – центральную фигуру исторической оперы. Ария-монолог, включающая шесть контрастных разделов, отражает борьбу самых противоречивых чувств в его душе.

Предшествующая ретардация сценического времени в арии-монологе уступает место стремительному развитию главного конфликта, а также усилению линии драматического напряжения. Весть о выдвигании войск врага порождает противоречивые стратегические взгляды правящих мужей: боярин Миху предлагает часть земель отдать мирным путем, дабы не вступать на поле битвы, Штефан чел Маре и его сын Александру непреклонны. Условия, выдвинутые противоборствующей стороной и оглашенные прибывшим турецким послом (сбор дани и заложник в лице Александра), приводят к внутреннему перелому действия, который выражается путем принятия главным героем семантически значимого решения – «Eu vreau un alt destin acestei țari! Voiesc să fie tare, voiesc să fie mare! Și-așa va fi! La luptă! Mă urmați!».

⁷ Ioan Bogdan, *Documentele lui Ștefan cel Mare*. București: Alieierele Grafice Sococ, 1913, p. 323

Второе действие. Шестая картина оперы ...*Ce obicei au domniilor lor: se vor pictați în rând cu sfinții* разворачивается в стенах храма, возведенного в честь победы, и представляет собой сквозную драматургическую конструкцию, объединяющую три сцены с варьируемым исполнительским составом. В первой сцене задействованы Игумен, художник Касьян, терцет ангелов и хор; во второй – оркестр, боярин Миху и хор; в третьей – турок, Миху, Хройот, Доамна, Штефан (за кулисами), Мария-Войкица, хор и оркестр. В духе эпического повествования открывается первая сцена: в оркестровом вступлении экспонируется тематический материал, основанный на цитате из православного молитвенного песнопения Пресвятой Богородице *Всех скорбящих Радосте*, обработанного в стиле болгарского распева. Эта тема, задающая интонационную доминанту всей сцены, позднее разворачивается в терцете ангелов, придавая музыкальной ткани духовно-сакральное измерение. Художник Касьян переживает вдохновенное состояние, которое он объясняет действием высших сил и их невидимым содействием. Эту идею символически подтверждает последующее появление терцета ангелов, в котором цитата приобретает значение знамения благодатного вмешательства. Далее появляется Игумен и возвещает о трагическом поражении молдавского войска и неясности дальнейшей судьбы господаря. Завершается диалог молитвенным воззванием Игумена и Касьяна к Господу «Doamne miluiește».

Народ реагирует на это известие, выражая свое отчаяние и ощущение полной безысходности в хоре *Jaf și sărăcie*. Первоначально камерная молитва *Doamne miluiește*, начатая Касьяном и Игуменом перерастает в монументальное хоровое полотно, обретающее литургическое измерение. Хор, интерпретируемый как голос народа, становится выразителем коллективной молитвы и одновременно – медиатором исторической боли. По свидетельству композитора, именно работа над этим хоровым фрагментом положила начало процессу создания оперы, определив её эмоциональный и духовный вектор. Завершающим аккордом сцены становится, звучавший ранее терцет ангелов, который интонационно возвращает слушателя к теме *Всех скорбящих Радосте*. Выбор этой богородичной темы имеет глубокую смысловую мотивацию: в православной традиции образ Богородицы отождествляется с утешением, заступничеством и помощью всем скорбящим, гонимым и страждущим – состоянием, в которое погрузилась вся страна. Вторая сцена выполняет функцию связующего звена между сообщением о поражении и появлением сил противостояния. Она начинается с развернутой оркестровой интерлюдии, структурированной в виде двух контрастных разделов: *Largo* и *Allegro*. Первый раздел (*Largo*) представляет собой музыкальный портрет Хройота, характеризующийся мистически-зловещим колоритом и выраженной кинематографичностью звучания. Второй раздел (*Allegro*) – это трижды повторяющийся танец злых сил, обладающий динамичной и экспрессивной интонационной природой. Реплика Миху «În genunchi în fața Țării» отсылает к молитвенной теме, прозвучавшей в первой сцене, тем самым возвращая народ к состоянию духовного сосредоточения и коллективного обращения к высшим силам.

Третья сцена знаменует сценическое появление Хройота, сопровождаемого свитой. Один из её представителей обращается к народу с сообщением о том, что Штефан потерпел неудачу в стремлении к победе и наказан за свои действия. В дальнейшем, как подчёркивается, аналогичная судьба ожидает всех, кто осмелится противиться воле Султана. Хройот провозглашает наступление новой эпохи в Молдове с приходом османской власти – эпохи мира и благополучия. На этом фоне происходит предательство боярина Миху, который отказывается от прежней верности Штефану и открыто переходит на сторону турок. Параллельно развивается драматическая линия Марии Войкицы: её мать выражает намерение выдать дочь за Хройота, однако Мария отвергает это предложение, заявляя о своём решении принять монашество. Хройот не препятствует её выбору, подчёркивая, что пришёл «с миром».

Кульминация шестой картины разворачивается в эпизоде, где вновь звучит тема Хройота (*Largo*) – на этот раз с поступательным нарастанием темпа и экспрессии. На фоне этого музыкального развития происходит решающая сценическая акция: Хройот бросает ведро с краской в символически значимый образ Штефана – его портрет – и, обращаясь к народу, восклицает: «Utați cum Ștefan plânge! Cu lacrimi de sânge!», сопровождая свою реплику демоническим смехом. Этот эпизод носит характер идейно-драматической кульминации, концентрируя в себе мотивы кощунства и насилия.

Седьмая картина *E timpul să te-mpaci cu țara...* открывается в эпическом ключе: фигура Штефана, предстает одиноко стоящей в поле, символизируя внутреннюю сосредоточенность и размышления перед лицом исторической судьбы. Оркестровое вступление раскрывает образ молдавских просторов, используя характерные тембры народных инструментов – най, цимбалы и кавал. Эти тембры придают музыкальной ткани национальный колорит, подчеркивая связь героя с родной землёй и её традициями.

Следующая за оркестровым вступлением ария Штефана, представляет собой лирико-драматическую медитацию. Герой вспоминает недавнюю битву как тяжёлое, но необходимое испытание, в котором пало множество воинов, молится за павших, отдавая дань их мужеству и самопожертвованию. Музыкальный материал арии проникнут болью и скорбью, но вместе с тем и гордостью за народ, который сражался до конца и умирал с криком: «Ștefane, e dulce moartea pentru tine și pentru-a noastră țară!». В финальном разделе арии композитор вводит хоровую партию, выполняющую функцию не только эмоционального, но и своеобразного «внутреннего голоса» главного героя. Таким образом, хор объединяет личное переживание с коллективной памятью и судьбой народа.

После арии Штефана на сцене появляются его сын Александру, а также польский и венгерский послы, приносящие обнадеживающее известие: ни один храм не пал – ни Яссы, ни Хотин, ни Килия, ни Сучава. Более того, польская и венгерская армии прибыли на помощь. Сцена развивается с усилением драматургического и эмоционального напряжения: в борьбу включаются крестьяне; вооружившись топорами и копьями, они выражают готовность защищать родную землю. Финалом картины становится танец и хор крестьян, в котором ярко выражен призыв к борьбе – «Hai la luptă, ce mai stai!». Национальное единение предстает в данной картине как центральный идейно-смысловой акцент, отражающий основную идею оперы.

В восьмой картине *Dispară norii de pe cer* акцент повествования смещается в сторону лирической линии, приобретает преимущественно интимно-психологический характер. Действие разворачивается в монастыре, где пребывает Мария Войкица. Её сольный номер – ария *Credeam că între ziduri de chilie* – представляет собой внутренний монолог героини, в котором возвышенное восприятие личности Штефана органически сопряжено с искренним чувством любви.

Неожиданное появление Штефана знаменует кульминационный момент лирического развития действия и ведёт к воссоединению влюблённых. Следующий за арией дуэт Марии и Штефана представляет собой тонко проработанную драматургию диалога, раскрывающую широкий спектр душевных состояний – от радостного потрясения до умиротворённой уверенности в прочности взаимного чувства.

Заключительным элементом картины становится хор *Dispară norii de pe cer*, звучащий за сценой (*coro a bocca chiusa*⁸), который придаёт действию философскую обобщённость. Хор выполняет функцию катарсического разрешения конфликта и звучит как своего рода гимн, предвещающий наступление светлой эпохи после перенесённых испытаний. Таким образом, финал картины представляет собой синтез личного и универсального, индивидуальной драмы и обнадеживающего философского послания.

⁸ Ремарка композитора.

Девятая картина *Du-ți fapta până la capăt, tată...* – драматургический узел, в котором предельно сгущается трагико-философское содержание оперы. В сцене задействованы ключевые персонажи: Штефан, его сын Александру, Мария и представители Османской империи. Повествование строится на кульминационном конфликте между долгом, жертвой и личными чувствами. По прибытии турецкого посла становится известно о намерении Султана сохранить мир при условии соблюдения двух требований: восстановление выплаты дани и отправка Александру в качестве заложника. Этот ультиматум вызывает яростный протест Штефана, который воспринимает сына как символ будущего Молдовы, продолжателя государственно-исторической миссии.

Центральным моментом сцены становится сольная мелодрама – чередование декламационно-интонационных фраз с оркестровыми интермедиями, в которой композитор воплощает внутренний конфликт героев: Штефана и Александру. Музыкально-психологический портрет Александру рисуется в возвышенных и мужественных интонациях, раскрывая образ юного героя, обладающего чувством высокого долга и готового к личной жертве ради общего блага. В его репликах слышится не только сыновняя преданность, но и зрелое государственное мышление: Штефан должен завершить начатое им дело и обеспечить возрождение страны. Фигура отца воспринимается им как аллегория самой Молдовы.

После прощания с родными Александру покидает сцену вместе с османами. В заключительном эпизоде сцены музыкальная драматургия концентрируется на внутреннем состоянии Штефана. В душе героя появляются интонации тревожного предчувствия: разлука с сыном ощущается им как окончательная, и в этом пророческом знании заключён трагический резонанс картины. В трактовке исполнительских ресурсов композитор опирается на традиционный симфонический состав оркестра, одновременно интегрируя элементы национального колорита. Особое значение придаётся включению тембра народного духового инструмента – най, чьё тёплое, обволакивающее звучание, насыщенное орнаментальными элементами, привносит в оркестровую палитру характерную этническую экспрессию.

Квинтэссенцией всей оперной драмы выступает хоровой эпилог, в котором художественное повествование достигает символично-философского обобщения. Пространство финальной сцены озарено звоном колоколов, служащим не только акустическим маркером сакральности происходящего, но и мощным эмоциональным импульсом, подчеркивающим коллективное воодушевление. Народ представлен в состоянии духовного подъема, охваченного верой в грядущее обновление.

Первый хоровой номер эпилога *E ora înălțării* строится как декларация духовного возрождения. Повторяющиеся призывы к пробуждению, воскресению и восхождению приобретают литургический характер, символизируя переход от страдания к преображению. Согласно поэтике финала, все это произойдёт в момент явления ангелов – божественных посредников между земным и небесным мирами.

Во втором хоре звучит народная аккламация в честь правителя как достойного вождя и выразителя народной воли. Кульминационным моментом сцены становится визуальное воплощение сакрального: три ангела, подобно персонажам фрески, нисходят к Штефану, находящемуся в коленопреклонённой позе. Один из ангелов в знак божественного избрания и поддержки касается плеча героя. Этот жест становится поворотным моментом: Штефан поднимается и следует за символической процессией, что интерпретируется как акт его символического вознесения и канонизации. В этом образе он предстает не только как историческая фигура, но и как метафизический страж национальной идентичности, занимающий место среди святого своего народа.

Выводы.

С точки зрения жанровой классификации, опера Г. Мусты *Ștefan cel Mare* представляет собой образец историко-эпической героико-драматической музыкально-сценической формы. Драматургия оперы основана на сочетании внешнего и внутреннего политического конфликтов, дополненного также конфликтной лирической линией. Квазиисторическое действие, положенное в основу либретто, органично дополняется сакральным.

Хоровые эпизоды в опере выполняют многоплановую функцию – от комментирования событий и усиления драматического напряжения до воплощения коллективного персонажа, активно вовлечённого в развитие сценического действия. Это свидетельствует о высокой степени драматургической значимости хора как выразительного средства музыкального театра.